

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 416 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdunosim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
<i>Xushvaqto'v Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboboyeva Umida Ilhomovna</i>	
Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
<i>Selimova Gulsana</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
<i>Temirova Matluba Karim qizi</i>	
Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna</i>	
badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
<i>Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
<i>Анварова Хуснора Давронбек кизи</i>	
Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
<i>Исманова Гульнора Гафуровна</i>	

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Исманова Гульнора Гафуровна

Преподаватель, частное высшее учебное заведение
Profi University, г. Ташкент (магистр)

Аннотация: В статье проанализирован международный опыт США, Сингапура, Финляндии, Эстонии, Южной Кореи, Великобритании, Нидерландов, Китая и России в сфере высшего педагогического образования. Проведен краткий обзор государственных стандартов, компетенций, компонентов и индикаторов компетенций, предъявляемых к профессии педагога-учителя. Рассмотрены траектории государственной политики в реформах, проводимых в системе педагогического образования, а также раскрыты новые контексты педагогического понятия “компетенция”.

Ключевые слова: международный опыт, педагогическое образование, компетенция, стандарт, трансверсальные компетенции, индикатор, проект, учитель, педагог.

Annotatsiya: Maqolada AQSh, Singapur, Finlyandiya, Estoniya, Janubiy Koreya, Buyuk Britaniya, Niderlandiya, Xitoy va Rossiyaning oliy pedagogik ta'lim sohasidagi xalqaro tajribasi tahlil qilingan. Davlat standartlari, kompetensiyalar, pedagog-o'qituvchi kasbiga qo'yiladigan talablarga ko'ra zarur bo'lgan kompetensiyalarning tarkibiy qismlari va indikatorlari haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Pedagogik ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar bo'yicha davlat siyosati traektoriyalari yoritilgan hamda “kompetensiya” pedagogik tushunchasining yangi kontekstlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro tajriba, pedagogik ta'lim, kompetensiya, standart, transversal kompetensiyalar, indikator, loyiha, o'qituvchi, pedagog.

Abstract: The article analyzes the international experience of the USA, Singapore, Finland, Estonia, South Korea, Great Britain, the Netherlands, China, and Russia in higher teacher education. A brief overview of state standards, competencies, components, and indicators of competencies required for the teaching profession is provided. The trajectories of state policy in the reforms carried out in the teacher education system are examined, and new contexts of the pedagogical concept of “competence” are revealed.

Key words: international experience, teacher education, competence, standard, transversal competencies, indicator, project, teacher, pedagogue.

ВВЕДЕНИЕ

Перспективы развития системы высшего образования определены Указом Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева в “Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года” от 08.10.2019 № УП-5847¹, где поставлены цели и задачи системного реформирования и модернизации системы высшего образования, улучшения качества подготовки высококвалифицированных кадров на основе международного опыта, внедрения передовых стандартов профессиональных компетенций, применения эффективных педагогических технологий, подходов и практики обучения студентов. В рамках нашей диссертационной работы проведён литературный анализ международного опыта подготовки педагогических кадров в развитых странах с высоким мировым рейтингом качества высшего образования и квалификации специалистов.

Теоретическое изучение систем подготовки педагогического образования в США, Сингапуре, Финляндии, Эстонии, Южной Кореи, Англии, Китае, Нидерландах, России показывает, что в настоящее время расширяются масштабы получения профессионального образования путём установления международного сотрудничества для обмена опытом подготовки кадров.

¹ <https://lex.uz/ru/docs/4545887>

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретическое изучение международного опыта подготовки педагогических кадров. Преподавание и педагогическое образование в США рассматриваются как политическая деятельность, направленная на построение более справедливого мира. Особое внимание уделяется уровню квалификации преподавателей педагогических вузов, которые должны обладать богатым опытом преподавания, знаниями в предметной области, когнитивной науке и теории обучения, а также участвовать в научных исследованиях и проектах. Повышение качества педагогического образования в США считается приоритетной задачей и регулярно пересматривается для укрепления базы знаний в методике преподавания, улучшения педагогического образования, повышения стандартов сертификации и внедрения альтернативных программ обучения (например, Teach For America [1989] или Harvard Teacher Fellows [2015])^[9].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Необходимо отметить усиленный контроль за эффективностью преподавания, доступный после сертификации в виде предварительной и профессиональной лицензии, в соответствии с имеющимся в каждом штате профессиональным стандартом для учителей с определёнными критериями, оценивающими по четырём уровням эффективности: новичок, развивающийся, продвинутый, эксперт. Например, профессиональный стандарт штата Массачусетс для учителей включает:

Стандарт I. Учебный план, планирование и оценивание: основано на знании предметной области, развитии детей и подростков, точной разработке плана разделов в соответствии со стандартами, с обращением внимания на структурирование уроков.

Стандарт II. Обучение всех учащихся: способствует обучению и росту всех учащихся с помощью учебных методов, которые устанавливают высокие ожидания, создают безопасную и эффективную среду в классе и демонстрируют культурные знания.

Стандарт III. Взаимодействие с семьёй и сообществом: способствует обучению и росту всех учащихся за счёт эффективного партнёрства (выстраивания взаимоотношений) с семьями, опекунами, членами сообщества и организациями.

Стандарт IV. Профессиональная культура: способствует обучению и росту всех учащихся посредством этических, культурных знаний, навыков и совместной практики.

Каждый из стандартов включает индикаторы компетенций и компоненты. Например, Стандарт I. Индикатор I-A. Учебный план, планирование и оценивание состоит из компетенций:

- знание предметной области;
- развитие детей и подростков;
- точный план разделов, основанный на стандартах;
- структурированные уроки.

Индикатор I-B: разнообразие методов оценивания; приспособление/адаптация к практике. Учитель способствует обучению и росту всех учащихся, обеспечивая высококачественное и последовательное обучение, разрабатывая и применяя оценивание учащихся, анализируя данные об успеваемости и росте учащихся, используя эти данные для улучшения обучения, предоставляя учащимся конструктивную обратную связь на постоянной основе и уточняя (совершенствуя) цели обучения^[9].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Педагогическое образование Сингапура в настоящее время основано на трансформации с учетом множества аспектов, связанных с воспитателями и воспитанниками, учителями и учениками, преподавателями и студентами. Портрет учителя педагогического образования Сингапура отражает такие качества педагога, как профессионализм, включающий профессиональную этику, совокупность научных знаний, рассудительность в применении знаний и склонность к саморазвитию. Основные педагогические компетенции определены как атрибуты учителя XXI века и проявляются в совокупности в ценностной ориентации на личность ученика, нравственности личности учителя, служащего педагогической профессии и сообществу, с навыками рефлексии и фасилитации, высоким уровнем мышления, самоуправления, педагогического мастерства, способностями к управлению и административно-управленческой коммуникации, а также устойчивым социальным и эмоциональным интеллектом.

Для развития вышеперечисленных компетенций в Сингапуре реализуются многочисленные проекты, в частности:

- проекты “Меранти”;
- “Сингапурский калейдоскоп”;
- подходы коллективного усилия в сервисном обучении GESL;
- усиление практики через целенаправленное сочетание курсов как основы начальной педагогической подготовки;
- программы обучения служению и лидерству (SALT), реализуемые совместно с пятью школами: одним детским садом, тремя начальными и одной средней школой;
- подготовка стажеров для развития лидерства (BUILD) в рамках пятидневной работы в той или иной отрасли вне аудиторий, включающей элемент проекта, который повышает ценность функций принимающей организации через инновационные и практические решения;
- обмен на семестр; международная преподавательская стажировка.

Сингапурский опыт педагогического образования акцентирует внимание на расширении педагогики с помощью экспериментальных подходов (теория обучения Кольба [2000]), мультимодальности (обучение с использованием AR и 3D-приложений), проблемно-ориентированного подхода (исследование ключевых элементов: размышления для решения проблемы, мыслительные процессы для обсуждения) и связанности в обучении (взаимодействие и выход за пределы дисциплины, использование приложений НИО mGEO, IoT). Рефлексивная практика включает цифровое портфолио (ePortfolio) с мыслительными операциями более высокого уровня, системами фильтрации, моделями через наблюдение (“Что случилось?”), рефлексии (“Почему?”), планирование (“Что?”) и действие (“Что теперь?”) [15, 13]. Цифровое портфолио NIE, названное “Портфолио обучения и преподавания”, представляет собой электронную коллекцию аутентичных и разнообразных свидетельств обучения и достижений студента-преподавателя. Оно служит инструментом для составления графика обучения и личностного роста, сайтом для развития личной философии обучения, концептуальной картой для создания схемы учебного пути, рефлексивной практикой с методами саморефлексии и самоуправления, таблицей достижений для ценностей и компетенций, а также визуализацией контента. Цифровое портфолио постоянно совершенствуется путем внедрения новых интерфейсов [12].

Педагогическое образование и система подготовки будущих педагогов в Финляндии направлены на формирование и дальнейшее развитие компетенций, определяющих профессионализм педагога. Они зависят от начальных базовых компетенций, трансформации компетенций на последующем этапе образования, инновационных способностей при получении профессионального педагогического образования и непрерывного развития личностных компетенций в период профессиональной деятельности [10].

Развитие здоровой самооценки, познание и понимание культур, традиций, уважение к жизни, другим людям, природе, ценности человеческого достоинства, уважение прав человека, равенство, равноправие, сотрудничество, ответственность, укрепление здоровья и благополучия, обучение хорошим привычкам и манерам, содействие устойчивому развитию составляют первоначально ключевые аспекты финского образования и факторы роста личности. Наряду с компетентностью в отдельных областях знаний, знания и навыки в различных областях, а также сквозные компетенции, связывающие эти области знаний, особо отмечаются как компетенции, выходящие за рамки отдельных предметов. Это осуществляется на основе принципа интеграции и способствует развитию трансверсальных компетенций.

Трансверсальные компетенции обозначают совокупность широкого спектра навыков, которые включают в себя, в первую очередь, инструментальные, межличностные и системные компетенции [8]. Знания, навыки, ценности, установки и воля составляют сущность трансверсальных компетенций. В финском образовании развитие трансверсальных компетенций разделено на семь базовых трансверсальных областей компетенций, которые обозначаются следующим образом:

- T1. Мышление и умение учиться;
- T2. Культурная компетентность, взаимодействие и самовыражение;
- T3. Забота о себе и управление повседневной жизнью;
- T4. Мультиграмотность;

- Т5. ИКТ-компетентность;
- Т6. Трудовая компетентность и предпринимательство;
- Т7. Участие, вовлеченность и построение устойчивого будущего.

В реализации образовательных задач и целей с учетом вышеперечисленных аспектов, в соответствии с Законом о базовом образовании Финляндии, используются воспитательные беседы, методы контроля и обратной связи, обучение по индивидуальному плану, многоуровневое обучение по принципу альтернативных курсов на основе использования междисциплинарных (многопрофильных, интегрированных) учебных модулей и еженедельного учебного плана, дистанционное обучение, сочетание образования с библиотекой, кружки для организации досуга, совместные мероприятия для развития компетенций командной работы ^[10-11]. Финская система подготовки высококвалифицированных педагогических кадров поддерживает программы и проекты (Osaava Verme, Niemi, OpenDigi, Innokas Network, LUMA network, “Учитель-тьютор”), направленные на подготовку и дальнейшее повышение квалификации педагогов, способствующие освоению компетенций XXI века, таких как ^[17]:

- 1) способы критического и креативного мышления для обучения обучаться;
- 2) способы пытливого работы для решения проблем с проявлением коммуникации и сотрудничества;
- 3) инструменты для осуществления работы с информационной грамотностью, используя технологические навыки и медиаграмотность;
- 4) действия в этом мире с учетом глобального и местного гражданства, с наличием культурной осведомленности и социальной ответственности ^[14].

Педагогическое образование Эстонии регулируется Национальным стандартом высшего образования и Рамочными руководящими принципами для педагогического образования (2000). Профессиональные стандарты определяют преподавателей по категориям от 6-й до 8-й, именуемых как преподаватель (6-7-е), старший преподаватель (7-я), мастер-преподаватель (8-я). Профессиональные компетенции основаны на непрерывности профессионального развития учителя по следующим направлениям:

- 1) базовая профессиональная подготовка, нацеленная на формирование профессиональной идентичности и готовности к улучшению собственной практики;
- 2) введение в профессию в течение года, в котором идет процесс концептуализации собственного преподавания и сотрудничества с другими;
- 3) непрерывное образование, направленное на практическое исследование и развитие лидерских качеств учителей.

Согласно Рамочным руководящим принципам Эстонии в 2009 году в педагогическое образование включили:

- общие исследования, подразумевающие развитие общекультурных, коммуникативных и социальных компетенций;
- изучение предмета или специальности, обеспечивающее знания и навыки по предмету или специальности на основе современных требований с учетом гуманности отношения к ученикам в социокультурном контексте;
- профессиональное обучение, направленное на приобретение профессиональных знаний и навыков согласно профессиональному стандарту учителя, основанного на педагогических науках, психологии, дидактике предмета и практике с интегрированным характером для развития компетенций преподавания;
- выпускные, дипломные, педагогико-исследовательские работы соответствующего уровня высшего образования ^[6].

Образование в Южной Корее в настоящее время считается образцовым, а профессия учителя – одной из популярных профессий. Факультеты высшего педагогического образования по окончании обучения выдают дипломы 2-й категории для преподавателей начальной, средней и старшей школы, а также педагогов детского сада. Магистратура продолжает обучение по специальности на академическом и научно-исследовательском уровнях. Прием на работу по специальности осуществляется после сдачи теоретического экзамена по предмету специальности и теории преподавания, детального собеседования.

дования, ведения пробного урока и его оценки, организованной Министерством образования или городским управлением образования. При поступлении на работу в частную школу прием проводится на основе экзамена при поступлении ^[5].

Педагогическое образование Великобритании передано по всей территории, поэтому учебные программы и профессиональные стандарты определяются системами образования Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса и Англии. Стандарты, такие как программа начальной подготовки преподавателей (ITTCCF), Фреймворк ранней профессионализации (ECF), учителя DfE, преподаватели (DfE), определяют основное содержание и нормы. Стандарты учителей DfE (2012), состоящие из двух частей, в первой части определяют компетенции педагога: мотивировать, содействовать, демонстрировать, планировать, адаптировать, оценивать, управлять, выполнять профессиональные обязанности в реализации своей профессии; во второй части – компетенции личного и профессионального поведения. Знания, получаемые через рефлексию, направлены на овладение педагогическими, предметными, идеологическими, контекстуальными знаниями, а также знаниями учебной программы и об учащихся ^[4].

Начальное педагогическое образование PGCE на этапах подготовки проводится по 18 предметам для изучения теории и практики образования раннего возраста, начальной школы и среднего образования. Программы национальных профессиональных квалификаций осуществляются через методы проектирования и разработок, фреймворк начальной профессионализации и фреймворк программ начальной подготовки преподавателей (DfE, октябрь 2020 года), направленных на профессиональные квалификации специалистов по руководству развитием учителей (NPQLTD), по руководству преподаванием (NPQLT), по руководству поведением и культурой (NPQLBC) ^[2].

Политика педагогического образования Китая нацелена на развитие равного внимания множеству заинтересованных сторон, построение системы и механизма гуманистической идентификации ценностей, масштабов и количества, а также на инновации для формирования китайского дискурса. Стандарты профессии учителя включают профессиональные взгляды и этику, профессиональные знания, профессиональную компетентность – всё это необходимо для получения сертификата учителя. Претенденты сдают квалификационный экзамен педагога на основе “Закона об учителях” и “Положения о квалификации учителей” граждан Китая и должны иметь: степень ассоциата – для детских садов и начальной школы; степень бакалавра – для средней и старшей школы ^[16].

Новые модульные программы, самостоятельно разрабатываемые колледжами профессионального образования, направлены на повышение квалификации преподавателей и формирование прикладных дидактических умений ^[3].

Педагогическое образование России непрерывно реформируется с целью перехода на новые стандарты образования, пересматривая образовательную среду, систему управления, концепции модернизации, внедрения форм, методов, подходов в подготовке педагогов, а также пересмотра профессиональных компетенций в соответствии с международными стандартами ^[7]. Реализация федеральных проектов “Профессионалитет”, “Морозовский проект”, “Молодые профессионалы” обеспечивает постоянное обновление содержания и технологий профессионального образования и обучения, способствует непрерывному профессиональному развитию и повышению квалификации педагогов, а также выполнению требований профессионального стандарта “Педагога профессионального обучения, среднего профессионального образования” на основе теоретической модели соответствия эффективных навыков (effective skills matching), соблюдая:

- во-первых, единство универсальных (общих) и профессиональных навыков (компетенций);
- во-вторых, их взаимовлияние по траекториям завершённой программы подготовки специалистов среднего звена и завершённой программы бакалавриата по профилю профессии, специальности и педагогической двухгодичной магистерской программы “Профессиональное обучение” ^[3].

ВЫВОД

Таким образом, проанализировав системы высшего образования и модели подготовки педагогов, мы пришли к выводу, что педагогическое образование, находясь на стадии стремительного развития, акцентирует внимание и направляет государственную политику многих развитых стран на обновление всего содержания высшего педагогического образования наряду с обновлением законодательных основ.

Список использованной литературы:

1. Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. Указ Президента Республики Узбекистан от 08.10.2019-г. № УП-5847. // URL: <https://lex.uz/ru/docs/4545887>.
2. Глэгг Полли. Педагогическое образование в Великобритании / Institute of Education // 2021.

3. Есенина Е. Ю. и др. Формирование, оценка и совершенствование компетентности педагогов профессиональной школы: монография. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2023. – 114 с.
4. Клэр Стеннинг, глава начальной педагогической подготовки, Саймон Томпсон, профессор педагогики / University of Sussex // 2021.
5. Ли Доннёп. Подготовка преподавателей в Южной Корее / Корейский институт развития образования // URL: <https://skld.me/>.
6. Поом-Валицкис Катрин. Педагогическое образование в Эстонии / Tallinn Universitet // URL: <https://skld.me/>.
7. Условия формирования профессиональных компетенций будущих педагогов в рамках реализации Государственного образовательного стандарта / Материалы научно-практической конференции (с международным участием) педагогов организаций профессионального образования, дошкольного и начального общего образования // 2020-г.
8. Шульц О. Н., Ильина Н. Н. О возможности формирования трансверсальных компетенций в профессионально-педагогическом вузе. – Статья. – С. 235–237. // URL: <https://elar.rsvpu.ru/bitstream/> (Дата обращения: 17.03.2025).
9. Adapted from Johnson, S.M. (2005). The prospects for teaching as a profession. In L.V. Hedges & B. Schneider (Eds). The Social Organization of Schooling. – NY: Russell Sage Foundation, pp. 72–90.
10. Jari Lavonen. Faculty of Education, University of Helsinki, Finland. Teacher education practices in Finland // URL: <http://karvi.fi/en/>.
11. Jari Lavonen, Chair of the Finnish Matriculation Examination Board. The Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC) // URL: <http://karvi.fi/en/>.
12. Chua Bee Leng, Dr. Jessie Png, A/P Caroline Koh, A/P Ivy Geok Chin Tan. e-Portfolio in Teacher Education: Our Journey. – Office of Teacher Education, National Institute of Education, 2020. – 121 p.
13. Chye Stefanie. Edited by Dr. Becoming a Teacher: Reflection, Inquiry and Identity. – Office of Teacher Education, National Institute of Education, 2021. – 189 p.
14. Curriculum and Teacher Education Reforms in Finland That Support the Development of Competences for the Twenty-First Century. – Audacious Education Purposes, pp. 65–80. – 24 April 2020. Cite as Open Access Chapter First Online.
15. Liu, W. C. (2022). Singapore's Approach to Developing Teachers: Hindsight, Insight and Foresight. – London: Routledge. // URL: <https://doi.org/10.4324/9780429433641>.
16. Sang Guoyuan. Teacher Education in China: System, Policy and Practice / Faculty of Education, Beijing Normal University. – Resource: www.moe.gov.cn.
17. Seija Mahlamäki-Kultanen, Sanna Vahtivuori-Hänninen, Armi Mikkola. A Collaborative Design for a Finnish Teacher Education Development Programme. – Journal of Teacher Education and Educators, Volume 9, Number 2, 2020, pp. 241–262.
18. Theo Wubbels. Teacher Education in the Netherlands: Between Scylla and Charybdis / Utrecht University, The Netherlands // Email: t.wubbels@uu.nl.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.